

Corte por cizallamiento de una silueta circular bajo condiciones de mínimo y máximo material

Pedro de Jesús García Zugasti^{1*}, José de Jesús Navarro Delgado²,
Enrique Alejandro Vázquez Hernández³, Yolanda Rodríguez Corpus⁴
^{1,2,3,4}Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, 1pedro.gz@slp.tecnm.mx,
2pcnd_1@hotmail.com, 3enrique.vh@slp.tecnm.mx, 4yolanda.rc@slp.tecnm
Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

En este estudio sobre la operación de corte con punzón de una silueta de forma circular, utilizando un ángulo de cizallamiento en la matriz de la herramienta para reducir la fuerza de corte, se proponen dos ecuaciones que contemplan dos condiciones dimensionales particulares: a) La condición de mínimo espesor de material a ser cizallado; es decir, cuando el espesor del material a cortar no rebasa o es menor al cateto vertical del ángulo de cizallamiento y b) Condición de máximo espesor de material a ser cizallado; es decir, cuando el espesor del material a cortar rebasa o es mayor que el cateto vertical del ángulo de cizallamiento.

Palabras clave: Cizallamiento, silueta, fuerza de corte.

Abstract

In this study on the punch cutting operation of a circular sheet metal blank, using a tooling cut with a die shear angle to reduce the cutting force, two equations are proposed that contemplate two particular dimensional conditions: a) The condition of minimum thickness of material to be sheared; that is, when the thickness of the material to be cut does not exceed or is less than the side opposite to the shearing angle and b) Condition of maximum thickness of the material to be sheared; that is, when the thickness of the material to be cut exceeds or is greater than the side opposite to the shear angle.

Key words: Punching, blank, cutting force.

Introducción

El proceso de producción de corte con punzón de discos [1] ha sido estudiado poniendo énfasis en variables, como el ángulo de cizallamiento, porque reduce la fuerza de corte para dicha operación y esto es porque los materiales a procesar cada vez mejoran en características como sus propiedades mecánicas que los hacen más durables, pero también más resistentes para procesar. Se han realizado estudios para encontrar cuánto se reduce la fuerza de corte conforme el ángulo de cizallamiento es aumentado, por ejemplo, el experimento que más se asemeja a las condiciones del presente estudio es el realizado por Kutuniva et al. [2], quienes hicieron cortes de figuras circulares utilizando matrices de corte con ángulo de cizallamiento, con la diferencia de que el punzón en vez de terminar en punta, este terminaba en una cara plana de 1 mm con el propósito de reforzar el punzón. Gürün et al. [3] experimentaron con 5 diferentes ángulos de cizallamiento en el punzón y propusieron un modelo de lógica difusa que “calcula” la reducción en fuerza de corte a determinado ángulo de cizallamiento, sin concluir claramente el porqué de dicha reducción de fuerza. J. A. Karjalainen et al. [4] experimentaron con punzones cuya cara de corte estaba fabricada con forma senoidal y propusieron un modelo analítico que consistía en considerar que la fuerza de corte se asumiera “proporcional al área de cizallamiento.”, aunque sí plantearon un “modelo analítico” el fenómeno que estudiaron es de consideraciones geométricas diferentes a las de éste estudio y de costo elevado en comparación con la geometría comúnmente utilizada.

El presente trabajo está basado en una propuesta para determinar la “ecuación de fuerza de corte con un ángulo de cizallamiento para una figura circular” [5], mediante la manipulación de los cuerpos tridimensionales de la geometría involucrada en el proceso (ver figura 1), empleando un modelo en el cual el ángulo de cizallamiento divide la cara de corte en dos secciones, siendo el área mayor la que se emplea para contabilizar la fuerza de

cizallamiento (ver figura 2). En el modelo matemático utilizado se incluyeron las variables de la geometría y del proceso (ver figura 3) para deducir la expresión fuerza de corte siguiente:

$$V = \tau \cdot [(2 \cdot \pi \cdot r \cdot e) - (4 \cdot r^2 \cdot \tan \alpha)] \quad (1)$$

Figura 1. Proceso de corte con punzón y matriz incluyendo los cuerpos tridimensionales de la geometría involucrada en el proceso. De arriba a abajo y de izquierda a derecha en cada recuadro: a) Vista frontal, lateral e isométrica de la geometría de estudio, b) Seccionamiento de la geometría de estudio en 4 partes iguales, c) Eliminación de 3 partes de cada pieza, d) Señalización de las áreas tridimensionales que intervienen en el fenómeno del cizallamiento, e) Desdobles a dos dimensiones de las áreas que intervienen en el fenómeno y f) DETALLE A: áreas antes de interactuar, DETALLE B: áreas en contacto para interactuar.

Donde el ángulo de cizallamiento α de la herramienta es (ver figura 3):

$$\alpha = \arctan \frac{e}{b} \quad (2)$$

Los parámetros que intervienen en las ecuaciones 1.1 y 1.2 son:

- τ = esfuerzo cortante promedio en la sección, para todo punto localizado en la sección.
- r = diámetro de la figura de corte dividido a la mitad.
- e = espesor del material a cortar.
- α = ángulo de cizallamiento.
- b = La cuarta parte del perímetro de la figura circular = $\frac{\pi \cdot r}{2}$

En este estudio acerca del cizallamiento de una figura circular se incorporan dos nuevas condiciones de operación: a) mínimo y b) máximo espesor de material (e) respecto del cateto vertical (h) del ángulo de cizallamiento (α) como se muestra en la figura 4, con el propósito de desarrollar una ecuación de cizallamiento que pueda emplearse cuando la matriz tenga un ángulo de cizallamiento para el máximo y mínimo espesor de material a cortar mediante el desenvolvimiento de la geometría tridimensional implicada a un plano bidimensional que permitirá identificar el área de mayor tamaño que podría ser utilizada.

Figura 2. Parte g) Localización de áreas A, B y C y filo de cara B y parte h) Modelo para calcular la fuerza de corte considerando que el ángulo de cizallamiento divide la cara de corte en dos secciones, de las cuales, el área más grande (área E) es la que se toma en cuenta para calcular la fuerza de cizallamiento (de izquierda a derecha, interacción de áreas en el cizallamiento).

Figura 3. a) Vistas frontal, lateral, sección A-A y detalle B de las piezas junto con las variables que intervienen en la ecuación (e , r , h y α), nótese que se trazó un triángulo rectángulo de lados r y h tanto en el dado matriz (PIEZA B) como en la pieza a cortar (PIEZA A) para mostrar que el cateto h y e se trataron como iguales para el estudio en cuestión y b) Isométrico A: una cuarta parte de cada pieza y áreas sin desdoblar, Isométrico B: áreas desdobladas y detalle E mostrando las longitudes b y e .

Esfuerzo y Fuerza necesaria para la operación de cizallado.

La ecuación para calcular el esfuerzo cortante promedio [6] en la sección de corte (sección a cizallar) conociendo la fuerza de corte V y el área a cizallar A es la siguiente:

$$\tau = \frac{V}{A} \quad (3)$$

Si se requiere calcular la fuerza de corte, en este caso denotándola como F , necesaria para realizar la operación de cizallado [6] se emplea la expresión:

$$F = \frac{t^2 \cdot K_s}{2 \cdot \tan \alpha} \quad (4)$$

Figura 4. Operación de corte a) Condición de mínimo espesor de material a cortar, b) Condición de máximo espesor de material a cortar. En ambos casos se muestra el triángulo rectángulo (color azul) formado por el cateto horizontal r y el cateto vertical h cuyos lados forman el ángulo de afilamiento α en el dado matriz (PIEZA B), puede observarse también la dimensión del cateto vertical h respecto al espesor del material a cortar e (PIEZA A).

Donde K_s es la resistencia al corte del material cizallado, t el espesor de la lámina y el ángulo de cizallamiento α es obtenido con la ecuación 1.2 (ver figura 4).

Área total “contabilizada” para el cálculo de fuerza de corte cuando $\alpha > \arctan \frac{t}{b}$.

Para contabilizar la totalidad del área en cizallamiento, se emplea el concepto de resistencia en la sección a cortar y carga necesaria para vencer esta resistencia cuando $\alpha > \arctan \frac{t}{b}$, como se estableció en [6], a partir de un modelo de resistencia de materiales para calcular la fuerza de corte tomando en cuenta que el ángulo de cizallamiento divide la cara de corte en dos secciones, de las cuales, el área más grande es la que se “contabiliza” para calcular la fuerza de cizallamiento (ver figura 2).

Método.

El desarrollo de las expresiones derivadas de cada caso enunciado consiste en simplificar la geometría tridimensional y luego hacer la deducción de la fuerza necesaria para lograr el cizallado, esto para dos condiciones geométricas (ver figura 4)

Caso 1: máximo material, es decir, cuando el espesor de material a cortar e es mayor a h :

$$e > h \quad (5)$$

Caso 2: mínimo material, es decir, cuando el espesor del material a cortar e es menor a h :

$$e < h \quad (6)$$

Caso 1. Condición de máximo espesor de material cortar: Características geométricas de la herramienta $e > h$.

De la figura 4, se extrae la parte b) correspondiente al caso de estudio y en la figura 5 se presenta la vista frontal, lateral e isométrica, las características geométricas de ésta condición son:

- El material a cortar es plano (ver figura 5)
- La zona de corte tiene perfil circular, es decir, la matriz tiene hueco cilíndrico y el punzón es un cilindro sólido (ver figura 5c)
- La matriz de corte tiene ángulo de cizallamiento α (ver figura 5)
- El espesor de material a cortar e es mayor comparado con el cateto vertical h del triángulo rectángulo del cual forman parte los lados r , h y el ángulo α .

Figura 5. **CONDICIÓN DE MÁXIMO ESPESOR DE MATERIAL A CORTAR.** Características geométricas de la herramienta $e > h$. Extracción de la parte b) de la figura 4.

En la figura 6 se muestra la misma secuencia de pasos de la figura 5, y el procedimiento para simplificar la geometría involucrada en la operación de corte, que consiste en: particionar la geometría para (aprovechando la simetría), eliminar tres cuartas partes de la geometría (también aprovechando simetría en dos ejes), desdoblarse la geometría de superficies tridimensionales a bidimensionales y proceder con el análisis de la fuerza de cizallamiento (ver figura 7):

Basado en la figura 6i se procede al cálculo para contabilizar el área mayor que se opone al cizallamiento, observando que la curva desdoblada de la matriz no es una línea recta sino una curva, la ecuación que describe esta curva se estableció como: $u(x) = h \operatorname{sen} \frac{x}{r}$ [6], y el área de la región limitada por la gráfica de $u(x) = h \operatorname{sen} \frac{x}{r}$ y el eje x en $0 \leq x \leq \frac{\pi r}{2}$ (ver figura 7A) es:

$$A = r^2 \operatorname{Tan} \alpha \quad (7)$$

Esta área se apoya en los vértices A, B y C como se muestra en la figura 7, a esta área es necesario sumarle el área rectangular por encima de la línea que une los puntos A y C, resultando el área E (ver figura 7B):

$$\text{ÁREA E} = \left((e - h) \times \frac{\pi r}{2} \right) + (r^2 \operatorname{tan} \alpha) \quad (8)$$

El área E es el área mayor que se opone al cizallamiento durante la operación de corte, es decir la fuerza necesaria para iniciar y sostener el cizallamiento de toda el área a cortar se calcula con esta área.

Sustituyendo la ecuación 8 en la 3 y multiplicando por 4 debido a simplificación de 3 partes de la geometría antes realizada, se obtiene la expresión:

$$V = 4r \left(\left((e - h) \times \frac{\pi r}{2} \right) + (r^2 \operatorname{tan} \alpha) \right) \quad (9)$$

Figura 6. Características geométricas de la herramienta $e > h$. Procedimiento para simplificar la geometría. En la imagen i) las superficies están en contacto para comenzar el cizallamiento.

Figura 7. Características geométricas de la herramienta $e > h$. La figura contiene la ecuación de la curva que proviene del desdoblamiento a dos dimensiones de la cuarta parte de la matriz y la localización de los ejes x y y .

Simplificando se obtiene la fuerza de corte para la condición de máximo material $e > h$ siguiente:

$$V = \tau \left((2\pi r(e - h)) + (4r^2 \tan \alpha) \right) \quad (10)$$

Caso 2. Condición de mínimo espesor de material cortar: Características geométricas de la herramienta $e < h$.

De la figura 4, se extrae ahora la parte a) correspondiente al caso a estudiar y se presenta a continuación en vista frontal, lateral e isométrica en la figura 8, las características geométricas de ésta condición son:

- El material a cortar es plano (ver figura 8).
- La zona de corte tiene perfil circular, es decir, la matriz tiene hueco cilíndrico y el punzón es un cilindro sólido (ver figura 8c).
- La matriz de corte tiene ángulo de cizallamiento α (ver figura 8)
- El espesor de material a cortar e es menor comparado con el cateto vertical h del triángulo rectángulo del cual forman parte los lados r , h y el ángulo α .

Figura 8. CONDICIÓN DE MÍNIMO ESPESOR DE MATERIAL A CORTAR. Características geométricas de la herramienta $e < h$. Extracción de la parte a) de la figura 4.

Para el caso 2 el procedimiento para encontrar las ecuaciones para ésta condición geométrica es similar al caso 1 antes planteado, además, como la geometría de la matriz no ha cambiado, se tomará como referencia nuevamente la figura 6.

En la figura 9 se ha trazado el perfil de la curva desdoblada de la matriz y las condiciones geométricas establecidas, que permite contabilizar el área mayor que se opone al cizallamiento. Para este caso el área mayor identificada es E (Ver figura 9B).

El área E está limitada por la curva descrita por el perfil desdoblado (ec. 11) y los ejes x y y (Ver figura 9B).

$$u(x) = h \sin \frac{x}{r} \quad (11)$$

Identificado los límites del área E, se procede al cálculo de la integral desde $x=0$ a $x=b=\frac{e}{\tan \alpha}$ expresada como:

$$\text{ÁREA } E = \int_0^{r \sin^{-1}(\frac{e}{h})} h \sin \left(\frac{x}{r} \right) \quad (12)$$

El resultado de la ecuación 12, es el área bajo la curva (ec. 11) la cual es también el área E:

$$\text{ÁREA } E = h \left[1 - \left(\cos \left(\sin^{-1} \left(\frac{e}{h} \right) \right) \right) \right] \quad (13)$$

Sustituyendo en la ecuación 3, y recordando también que se tiene que multiplicar por 4 debido a la simplificación de 3 partes de la geometría original, se obtiene la expresión:

$$V = \tau A = \tau \times 4A = \tau \times 4 \left(\text{ÁREA } E \right) = 4\tau h \left[1 - \left(\cos \left(\sin^{-1} \left(\frac{e}{h} \right) \right) \right) \right] \quad (14)$$

Figura 9. Características geométricas de la herramienta $e < h$. La figura contiene la ecuación de la curva que proviene del desdoblamiento a dos dimensiones de la cuarta parte de la matriz y la localización de los ejes x y y . En la parte B) los puntos de intersección de la curva con la sección a cortar genera un rectángulo de lados b y e .

Simplificando la ecuación 14 se obtiene la ecuación para calcular la fuerza de corte bajo la condición geométrica de mínimo espesor de material a cortar $e < h$:

$$V = 4\tau h \left[1 - \left(\cos \left(\sin^{-1} \left(\frac{e}{h} \right) \right) \right) \right] \quad (15)$$

VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS EXPRESIONES PARA LOS CASOS 1 Y 2, CONSIDERANDO ESTUDIOS REPORTADOS EN LA LITERATURA ESPECIALIZADA

Con la finalidad de verificar y validar el concepto de contabilizar el área de mayor tamaño en oposición a ser cizallada que se propone en este trabajo para el desarrollo de las expresiones de los casos 1 y 2, se encontraron en la literatura especializada otros estudios experimentales que son similares a las condiciones geométricas estudiadas hasta ahora. A continuación, se muestran los resultados de la comparación de los resultados del presente estudio (ámbito del trabajo) con los resultados de un estudio “experimental” seleccionado [3].

La geometría del ámbito del trabajo [5] en la que se considera $e = h$, se compara con la geometría utilizada en el estudio experimental en la cual se utilizan dos condiciones: $e < h$ y $e > h$. La similitud existente entre ambos trabajos, es el ángulo de afilamiento simétrico con respecto al plano A (ver figura 10), mientras que la diferencia es el ángulo de afilamiento aplicado en la matriz (ver figura 10a) con $e = h$ en el caso del ámbito de trabajo y para el estudio experimental, el ángulo de afilamiento se aplica en el punzón (ver figura 10b) con $e < h$ y $e > h$.

RESULTADOS DE CALCULAR LA FUERZA DE CORTE DEL ESTUDIO EXPERIMENTAL APLICANDO EL CONCEPTO DE LA CONTABILIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL ÁREA MÁS GRANDE EN OPOSICIÓN A SER CIZALLADA.

El procedimiento para elaborar la gráfica de la figura 11 y la tabla 2 que se muestra a continuación, consiste en primero obtener los datos de entrada del experimento (ver Tabla 1) y posteriormente se calcula el promedio del esfuerzo cortante con $\alpha = 0^\circ$, la forma de calcularlo es utilizando la ecuación 3 con los datos de entrada de la Tabla 1 y también los resultados de la fuerza de corte experimental con $\alpha = 0^\circ$ que se reportan en [3]:

El valor de esfuerzo cortante experimental empleando la ecuación 3, es:

$$\tau_{\text{experimental con } \alpha=0^\circ} = \frac{V_{\text{experimental}}}{A_{\text{teórica}}} = \frac{\sum_{n=1}^n (V_{\text{experimental}/n})}{A_{\text{teórica}}} \quad (16)$$

Figura 10. Características geométricas: a) Geometría ámbito del trabajo [1] y b) Geometría del estudio experimental [4].

Tabla 1. Datos de entrada de estudio experimental [3].

DATOS DE ENTRADA		
MATERIAL		DIN EN 10130-DC01
ESPEJOR	(<i>e</i>)	1.0 mm
DIÁMETRO DE CORTE	(\emptyset)	20.0 mm
YIELD STRENGTH (ESFUERZO DE FLUENCIA)	(τ)	286.0 MPa

En donde:

$\tau_{experimental\ con\ \alpha=0^\circ}$ = esfuerzo cortante experimental con $\alpha = 0^\circ$

$V_{experimental}$ = fuerza cortante experimental

$A_{teórica}$ = área de cortante teórica con $\alpha = 0^\circ$

n = número de prueba

Con el valor de $\tau_{experimental\ con\ \alpha=0^\circ}$ se calcula el valor de la fuerza cortante teórica (ecuación 17) que después será graficado junto con la fuerza cortante experimental, para cada una de las 32 pruebas realizadas (ver figura 11).

$$V_{teórica\ con\ \alpha=0^\circ} = \tau_{experimental\ con\ \alpha=0^\circ} \times A_{teórica\ con\ \alpha=0^\circ} \quad (17)$$

Cálculo de $\tau_{experimental\ con\ \alpha=0^\circ}$:

$$\tau_{experimental\ con\ \alpha=0^\circ} = \frac{(1735.3\ N)}{(\pi * 20mm * 1mm)} = 27.6\ Mpa$$

Cálculo de $V_{teórica\ con\ \alpha=0^\circ}$:

$$V_{teórica\ con\ \alpha=0^\circ} = 27.6\ Mpa \times (\pi * 20mm * 1mm) = 1734\ N$$

Graficando $V_{teórica\ con\ \alpha=0^\circ}$ y $V_{experimental\ con\ \alpha=0^\circ}$ se obtiene la gráfica de resultados de la figura 11, los resultados muestran que el promedio de todas las diferencias es de 18.8% o expresado en otras palabras, el concepto de calcular la fuerza de corte contabilizando el área de mayor tamaño en oposición a ser cizallada se acerca en promedio en un 81.2% a la obtenida en el experimento, véase Tabla 2.

Figura 11 Gráfica de fuerza de corte teórica vs experimental con $\alpha = 0^\circ$.

Tabla 2 Diferencia entre fuerza cortante teórica vs experimental con $\alpha = 0^\circ$.

PRUEBA	ÁNGULO DE CIZALLAMIENTO ($^\circ$)	FUERZA DE CORTE EXPERIMENTAL PROMEDIO (N)	FUERZA DE CORTE TEÓRICA PROMEDIO (N)	DIFERENCIA (%)		
1	0	1761.0	1734	1.5		
2		1750.6		0.94		
3		1757.8		1.35		
...						
32		1740.3		0.36		
		PROMEDIO: 1735.3		PROMEDIO: 1.47		

Conclusiones

La investigación realizada contempló la literatura sin encontrar alguna expresión para el cálculo de la fuerza de cizallado como las ecuaciones 10 y 15 que se proponen en éste trabajo

Se mostró que el concepto de calcular la fuerza de cizallamiento contabilizando el área de mayor tamaño en el cizallamiento tiene una aproximación, respecto al estudio experimental considerado, de 81.2%.

Es posible realizar el cálculo de la fuerza de corte de una figura circular para las condiciones geométricas estudiadas, dato que servirá para la toma de decisiones correctas en los siguientes casos: Si el espesor de material a cortar es más grande que el cateto vertical h del ángulo de cizallamiento (**Condición $e > h$**) se conocerá la fuerza necesaria para cizallar la figura circular y se podrá seleccionar el equipo adecuado para la manufactura del corte. Si el espesor de material a cortar es más pequeño que el cateto vertical h del ángulo de cizallamiento (**Condición $e < h$**) se conocerá la fuerza necesaria para cizallar y se podrá decidir si es conveniente realizar el cizallado con ángulo de cizallamiento o no utilizarlo para no elevar el costo de fabricación de la herramienta.

Referencias

- [1] Bawa, H. S. Prensa y Prensado. *Procesos de manufactura* (386), McGraw-Hill, ISBN 9789701061282, 2007
- [2] K. Kutuniva, J. A. Karjalainen, y K. Mäntyjärvi, *Effect of Convex Sheared Punch Geometry on Cutting Force of Ultra-High-Strength Steel*, Key Engineering Materials, 2012. <https://www.scientific.net/KEM.504-506.1359> (accedido feb. 10, 2020).
- [3] H. Gürün, M. Göktaş, y A. Gültaş, *Experimental Examination of Effects of Punch Angle and Clearance on Shearing Force and Estimation of Shearing Force Using Fuzzy Logic*, T FAMENA, vol. 40, n.º 3, pp. 19-28, nov. 2016, doi: 10.21278/TOF.40302.
- [4] J. A. Karjalainen, K. Mäntyjärvi, y M. Juuso, *Punching Force Reduction with Wave-Formed Tools*, KEM, vol. 344, pp. 209-216, jul. 2007, doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.344.209.
- [5] Navarro, J. (2015). *Determinación de la ecuación de fuerza de corte con ángulo de cizallamiento para una figura circular* [Tesis de maestría no publicada]. Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.
- [6] K. Saanouni, N. Belamri, y P. Autesserre, *Finite element simulation of 3D sheet metal guillotine using advanced fully coupled elastoplastic-damage constitutive equations*, Finite Elements in Analysis and Design, vol. 46, no 7, pp. 535-550, jul. 2010, doi: 10.1016/j.finel.2010.02.002.